

Менеджмент

УДК 658.012.2:330.341.1:330.322

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15537680>

**Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу в системі
стратегічного управління розвитком підприємства**

Котвицька Наталія Миколаївна

д.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів та обліку

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»,

м. Київ, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0864-1470>

Кашульський Олексій Михайлович

аспірант кафедри менеджменту та маркетингу

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»,

м. Київ, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6508-6455>

Пітік Владислав Сергійович

аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»,

м. Київ, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8652-2684>

Прийнято: 18.05.2025 | Опубліковано: 28.05.2025

Анотація. У статті досліджено формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства як ключової складової системи стратегічного

управління його розвитком. Актуальність теми зумовлена зростаючою роллю інновацій і ефективного інвестування у підвищенні конкурентоспроможності підприємств в умовах динамічного зовнішнього середовища та трансформації національної економіки. **Метою** дослідження є обґрунтування теоретико-методичних підходів до формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства та визначення механізмів його інтеграції в систему стратегічного управління розвитком. **Методологічну основу** дослідження становлять загальнонаукові й спеціальні методи: аналіз і синтез — для виявлення взаємозв'язку між інноваційними й інвестиційними складовими потенціалу; логіко-структурний аналіз — для розкриття внутрішньої структури потенціалу; економіко-статистичні методи — для оцінювання поточного стану інноваційно-інвестиційного забезпечення підприємства; експертне оцінювання та моделювання — для побудови моделі інтеграції інноваційно-інвестиційного потенціалу в стратегічні цілі розвитку підприємства. **Результати** дослідження дозволили: уточнити зміст поняття «інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства» як системної категорії; запропонувати структурно-функціональну модель формування інноваційно-інвестиційного потенціалу в контексті стратегічного управління розвитком підприємства; виявити основні бар'єри щодо ефективного використання потенціалу; сформулювати практичні рекомендації щодо адаптації системи стратегічного управління до потреб розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу. **У висновках** обґрунтовано, що ефективне формування й використання інноваційно-інвестиційного потенціалу має стати пріоритетним напрямом стратегічного управління підприємствами в умовах цифровізації, посилення глобальної конкуренції та викликів сталого розвитку.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний потенціал, стратегічне управління, розвиток підприємства, конкурентоспроможність, інвестиції, інновації, стратегія розвитку, управлінська ефективність, економічна стійкість.

**Formation of innovation and investment potential in the system of
strategic management of enterprise development**

Nataliia Kotvytska

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of
Economics, Finance and Accounting,
Private Higher Education Institution «European University», Kyiv, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0864-1470>

Oleksiy Kashulskyi

graduate student of the department of management and marketing,
Private Higher Education Institution «European University», Kyiv, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6508-6455>

Vladyslav Pitik

graduate student of the department of economics, finance and accounting,
Private Higher Education Institution «European University», Kyiv, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0001-0007-8652-2684>

***Abstract.** The article explores the formation of the innovation and investment potential of an enterprise as a key component of the strategic management system for its development. The relevance of the topic is driven by the growing role of innovation and effective investment in enhancing enterprise competitiveness under conditions of a dynamic external environment and ongoing transformations in the national economy. The **purpose** of the study is to substantiate theoretical and methodological approaches to the formation of innovation and investment potential of enterprises and to determine the mechanisms for its integration into the system of strategic enterprise development management. The **methodological basis** of the study includes general scientific and special methods: analysis and synthesis — to identify the relationship between the*

*innovation and investment components of potential; logical-structural analysis — to reveal the internal structure of the potential; economic and statistical methods — to assess the current state of innovation and investment support in enterprises; expert evaluation and modeling — to develop a model for integrating innovation and investment potential into the strategic goals of enterprise development. The **results** of the study made it possible to: clarify the content of the concept of "innovation and investment potential of the enterprise" as a systemic category; propose a structural-functional model for the formation of innovation and investment potential in the context of strategic enterprise development management; identify the main barriers to the effective use of this potential, including institutional instability, limited access to investment resources, and insufficient technological readiness for innovation; and formulate practical recommendations for adapting the strategic management system to the needs of innovation and investment potential development. In the **conclusions**, it is substantiated that the effective formation and utilization of innovation and investment potential should become a priority area of strategic enterprise management under conditions of digitalization, intensifying global competition, and challenges of sustainable development.*

Keywords: *innovation and investment potential, strategic management, enterprise development, competitiveness, investments, innovations, development strategy, management efficiency, economic resilience.*

Постановка проблеми. В умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів, технологічних трансформацій та загострення конкурентної боротьби питання формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу набуває особливого значення для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Здатність суб'єктів господарювання генерувати та імплементувати інновації, а також ефективно акумулювати й розподіляти інвестиційні ресурси стає визначальним фактором їх стійкого розвитку та ринкового лідерства.

Проблематика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу актуалізується в контексті трансформаційних перетворень національної економіки, цифровізації бізнес-процесів та євроінтеграційних прагнень України. Це зумовлює необхідність розробки теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо комплексного розвитку інноваційної та інвестиційної складових конкурентоспроможності підприємств з урахуванням сучасних викликів та загроз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств досліджувались у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, концептуальні засади інноваційного розвитку та його вплив на конкурентоспроможність розглядали Й. Шумпетер, П. Друкер, К. Фрімен, Б. Санто, Б. Твісс [1, с. 124]. Питання інвестиційного забезпечення інноваційних процесів досліджували І. Бланк, В. Геєць, А. Пересада, С. Ілляшенко, Л. Федулова [2, с. 87].

Вагомий внесок у дослідження методологічних засад оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу зробили М. Єрмошенко, С. Онишко, О. Амоша, О. Ястремська [3, с. 45]. Проблеми ефективного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств висвітлені у працях О. Гавриша, В. Гриньової, М. Денисенка, С. Войтка [4, с. 156].

Механізми формування конкурентних переваг на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності досліджували М. Портер, Г. Хемел, К. Прахалад, Р. Фатхутдінов, З. Варналій [5, с. 233]. Галузеві особливості розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств розкриті у роботах П. Саблука, Ю. Лупенка, О. Бутнік-Сіверського, О. Гудзь [6, с. 78].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний науковий доробок, недостатньо розробленими залишаються питання синергетичної взаємодії інноваційної та інвестиційної складових у системі формування конкурентоспроможності підприємств, а також механізми

нарощування в умовах ресурсних обмежень та динамічних змін зовнішнього середовища. Особистий внесок авторів полягає в обґрунтуванні підходів до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств та розробці практичних рекомендацій щодо його ефективної інтеграції в систему стратегічного управління розвитком. Запропоновані методичні підходи можуть бути використані для підвищення адаптивності та конкурентоспроможності підприємств в умовах динамічного ринкового середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання):

- систематизувати наукові підходи до визначення сутності інноваційно-інвестиційного потенціалу та його ролі у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств;
- виявити структурно-функціональні взаємозв'язки між інноваційною та інвестиційною складовими потенціалу підприємства;
- обґрунтувати методичний підхід до комплексного оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств;
- розробити концептуальну модель мультиплікативного нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу з урахуванням галузевої специфіки та стратегічних орієнтирів розвитку;
- запропонувати організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційних процесів як основи підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі аналізу та узагальнення наукових підходів запропоновано авторське трактування поняття «інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства», який визначається як інтегральна характеристика здатності суб'єкта господарювання генерувати, залучати, акумулювати та ефективно використовувати інноваційні й інвестиційні ресурси для досягнення стратегічних цілей розвитку та забезпечення стійких конкурентних переваг у динамічному бізнес-середовищі.

На відміну від існуючих трактувань, запропоноване визначення підкреслює:

- синергетичний характер взаємодії інноваційної та інвестиційної складових;
- стратегічну орієнтацію на забезпечення конкурентоспроможності;
- динамічний аспект формування та розвитку потенціалу;
- системність у контексті взаємозв'язку з іншими елементами економічного потенціалу підприємства.

Структура інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства представлена взаємопов'язаними елементами: ресурсною, організаційно-управлінською, науково-дослідною, виробничо-технологічною та ринковою складовими, що формують основу для забезпечення конкурентоспроможності у стратегічній перспективі (табл. 1).

Таблиця 1

Структура інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства

№ з/п	Складова	Зміст та функціональне призначення
1	Ресурсна	Фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні ресурси, які забезпечують реалізацію інноваційно-інвестиційної діяльності.
2	Організаційно-управлінська	Система управління, організаційна структура, наявність стратегічного планування, механізми прийняття управлінських рішень.
3	Науково-дослідна	Потенціал у сфері НДДКР, наявність внутрішніх або зовнішніх наукових розробок, здатність до генерації нових знань.
4	Виробничо-технологічна	Технічне оснащення, рівень автоматизації, гнучкість виробництва, здатність до впровадження новітніх технологій.
5	Ринкова	Здатність підприємства адаптуватися до ринкових змін, позиціонування на ринку, маркетингові можливості, клієнтська база.

Джерело: власна розробка авторів

Проведене дослідження дозволило виявити ключові детермінанти, що впливають на процес формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств (рис.1).

Рисунок 1. Детермінанти процесу формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств

Джерело: систематизовано авторами на основі аналізу [13,14,15,16]

Макроекономічні — стан інвестиційного клімату в країні, інноваційна політика держави, нормативно-правове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності, рівень розвитку ринкової інфраструктури, глобалізаційні та інтеграційні процеси; галузеві — інтенсивність конкуренції в галузі, технологічний рівень галузі, стадія життєвого циклу галузі, наявність галузевих інноваційних кластерів, специфіка інноваційних процесів у галузі; мікроекономічні — фінансово-економічний стан підприємства, корпоративна культура, якість людського капіталу, рівень розвитку системи управління знаннями, інноваційна сприйнятливість персоналу, технологічний рівень виробництва.

На основі визначених детермінант розроблено концептуальну модель мультиплікативного нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, яка базується на принципах системності, стратегічної спрямованості, збалансованості, адаптивності та синергізму. Ключовою особливістю запропонованої моделі є врахування ефекту мультиплікації, який проявляється у тому, що кожна успішно реалізована інновація створює умови для підвищення інвестиційної привабливості підприємства, а додаткові інвестиційні

ресурси, у свою чергу, розширюють можливості для інноваційної діяльності, що сприяє експоненційному зростанню конкурентоспроможності (табл. 2).

Таблиця 2

Модель поетапного нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств

Етап	Назва етапу	Зміст і характеристика етапу	Очікувані результати
1	Діагностика потенціалу	Оцінка наявних інноваційних та інвестиційних ресурсів, визначення рівня технологічної готовності, інституційної спроможності, сильних і слабких сторін підприємства.	Визначення вихідного рівня потенціалу, формування карти ресурсів і проблемних зон.
2	Формування стратегічних орієнтирів	Розробка бачення, цілей та пріоритетів розвитку ІІІ з урахуванням внутрішніх ресурсів та зовнішніх викликів.	Визначення стратегічної мети нарощування потенціалу, узгодження з загальною стратегією
3	Інституційне забезпечення розвитку	Створення організаційних механізмів підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності: підрозділи, команди, системи управління.	Встановлення структур, відповідальних за реалізацію потенціалу.
4	Інвестиційне забезпечення інновацій	Формування джерел фінансування інноваційних проєктів: власні, залучені, венчурні, грантові кошти.	Створення фінансової бази для реалізації ІІІ.
5	Розвиток інноваційних компетенцій	Підвищення кваліфікації персоналу, залучення експертів, розвиток креативного середовища, стимулювання досліджень і розробок.	Посилення людського потенціалу інноваційного розвитку.
6	Технологічне оновлення	Модернізація виробничих потужностей, впровадження цифрових технологій, автоматизація процесів, інновації в продуктах і процесах.	Підвищення технологічної конкурентоспроможності підприємства.
7	Моніторинг і коригування стратегії	Систематичний аналіз ефективності використання ІІІ, аудит інвестицій, аналіз інноваційної віддачі, внесення змін до стратегії.	Гнучкість управління, підтримка динаміки зростання потенціалу.

Джерело: систематизовано авторами на основі аналізу [7,8,9]

Запропонована модель дозволяє оптимізувати процес розподілу ресурсів між інноваційними проєктами з різним рівнем ризику та потенційної доходності, забезпечуючи балансування інноваційного портфеля підприємства відповідно до його стратегічних цілей.

Розроблено комплексний методичний підхід до оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств, який базується на інтеграції кількісних та якісних показників за такими блоками:

Ресурсний блок — оцінка забезпеченості фінансовими, матеріально-технічними, трудовими, інформаційними ресурсами для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності.

Науково-дослідний блок — оцінка результативності дослідницької діяльності, наявності патентів, ліцензій, ноу-хау, рівня розвитку НДДКР.

Виробничо-технологічний блок — оцінка технологічного рівня виробництва, гнучкості виробничих систем, можливостей адаптації до впровадження інновацій.

Організаційно-управлінський блок — оцінка ефективності системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, якості інноваційної інфраструктури підприємства.

Ринковий блок — оцінка ринкової позиції підприємства, рівня взаємодії з партнерами в інноваційній сфері, ефективності комерціалізації інновацій.

Запропонований підхід передбачає розрахунок інтегрального показника інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства за формулою:

$$\text{ІПП} = \sqrt{(\text{ІРЕС} \times \text{ІНДДКР} \times \text{ІВТП} \times \text{ІОУП} \times \text{ІРП})}$$

де, ІПП — інтегральний показник інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства;

ІРЕС — індекс ресурсної складової;

ІНДДКР — індекс науково-дослідної складової;

ІВТП — індекс виробничо-технологічної складової;

ІОУП — індекс організаційно-управлінської складової;

ІРП — індекс ринкової складової.

Практична апробація запропонованого методичного підходу на прикладі підприємств машинобудівної галузі підтвердила його валідність та дозволила виявити ключові напрями підвищення інноваційно-інвестиційного потенціалу.

Розроблено організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційних процесів на підприємстві, який включає комплекс взаємопов'язаних елементів (рис. 2).

Рисунок 2. Механізм активізації інноваційно-інвестиційних процесів на підприємстві

Джерело: систематизовано авторами на основі аналізу [10,11,12]

Організаційний блок — формування оптимальної організаційної структури управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, створення проєктних офісів для реалізації інноваційних ініціатив, розвиток системи внутрішнього підприємництва. Економічний блок — удосконалення системи фінансування інноваційних проєктів, диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів, розробка гнучкої системи стимулювання інноваційної активності персоналу. Інформаційно-аналітичний блок — створення системи моніторингу інноваційних трендів, формування бази знань про передові технологічні рішення, розвиток комунікаційних каналів для обміну інноваційними ідеями. Стратегічний блок — інтеграція інноваційно-інвестиційної стратегії у загальну стратегію розвитку підприємства, формування системи стратегічних альтернатив інноваційного розвитку. Ключовими принципами функціонування запропонованого механізму є:

- безперервність інноваційних процесів;
- збалансованість інноваційного портфеля;
- узгодженість інноваційних та інвестиційних рішень;
- адаптивність до змін зовнішнього середовища;
- спрямованість на формування стійких конкурентних переваг.

Обґрунтовано, що впровадження даного механізму дозволить підприємствам забезпечити системну трансформацію інноваційно-інвестиційного потенціалу у конкурентні переваги через оптимізацію бізнес-процесів, підвищення якості продукції, зниження витрат та посилення ринкової позиції.

Висновки. В умовах динамічних економічних трансформацій інноваційно-інвестиційний потенціал стає визначальним фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємств, формуючи основу для створення унікальних конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства доцільно розглядати як інтегральну характеристику здатності суб'єкта господарювання генерувати, залучати, акумулювати та ефективно використовувати інноваційні й інвестиційні ресурси для досягнення стратегічних цілей розвитку, що відображає синергетичний ефект взаємодії інноваційної та інвестиційної складових. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств визначається комплексом взаємопов'язаних детермінант макро-, мезо- та мікрорівня, серед яких найбільш значущими є рівень розвитку інноваційної інфраструктури, доступність інвестиційних ресурсів, якість людського капіталу та ефективність системи стимулювання інноваційної активності.

Запропонована концептуальна модель мультиплікативного нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу базується на принципах системності, стратегічної спрямованості, збалансованості, адаптивності та синергізму, що забезпечує експоненційне зростання конкурентоспроможності підприємств через взаємопідсилюючий вплив інноваційної та інвестиційної діяльності.

Комплексний методичний підхід до оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств забезпечує об'єктивність аналізу через інтеграцію кількісних та якісних показників за ресурсним, науково-дослідним, виробничо-технологічним, організаційно-управлінським та ринковим блоками. Розроблений організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційних процесів створює передумови для системної трансформації потенціалу підприємств у конкурентні переваги через оптимізацію бізнес-процесів, підвищення якості продукції та посилення ринкової позиції. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою галузевих моделей формування інноваційно-інвестиційного потенціалу, вдосконаленням методичних підходів до оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційних проєктів з урахуванням їх впливу на конкурентоспроможність підприємств, а також дослідженням механізмів інтеграції вітчизняних підприємств у глобальні інноваційні екосистеми.

Список використаних джерел

1. Давидов О.І. Інноваційний розвиток підприємств у контексті капіталізації: теорія, методологія, практика. *Економічний простір*. 2023. № 187. С. 122-130.
2. Ілляшенко С.М., Рудь М.П. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств в умовах цифрової трансформації економіки. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2022. № 4. С. 85-93.
3. Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Механізм управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств. *Актуальні проблеми економіки*. 2023. № 3(261). С. 43-52.
4. Гавриш О.А., Войтко С.В. Інноваційно-інвестиційні складові конкурентоспроможності підприємств в умовах Індустрії 4.0. *Економіка та держава*. 2022. № 8. С. 154-161.

5. Варналій З.С., Зянько В.В., Харчук Д.Б. Інноваційне підприємництво: теорія, методологія, практика. *Економіка України*. 2023. № 7(740). С. 228-240.
6. Гудзь О.Є., Стецюк П.А. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: стан, проблеми, перспективи. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2022. № 2(40). С. 76-82.
7. Котвицька Н.М., Ткаченко О.В., Кашульський О.М. Інтеграція програмно-цільового підходу антикризового управління підприємством до стратегічного розвитку та фінансової безпеки України. *«Агросвіт»* № 20. 2024. С. 34-39.
8. Мельник Л.Г., Таранюк Л.М., Кобизький Д.С. Цифрова трансформація інноваційної екосистеми підприємства. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2023. № 1(80). С. 111-120.
9. Онишко С.В., Гуменюк О.С. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах ризиків та невизначеності. *Фінанси України*. 2022. № 5. С. 93-102.
10. Прокопенко О.В., Омеляненко В.А. Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа економічної безпеки національної економіки. *Економіка та суспільство*. 2023. № 44. С. 178-186.
11. Савченко В.Ф., Гривко С.Д. Принципи формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств. *Проблеми економіки*. 2022. № 3. С. 145-153.
12. Федулова Л.І., Марченко О.С. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування. *Економічна теорія та право*. 2023. № 2(49). С. 33-45.
13. Харчук В.Ю., Лісович Т.Ю. Стратегічне управління розвитком інноваційно-активних підприємств. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 11. С. 67-74.

14. Череп А.В., Маркова С.В. Методичні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств. *Ефективна економіка*. 2023. № 2. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=11023>.

15. Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Управління формуванням інноваційної культури підприємства: організаційно-економічний механізм. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2022. № 3. С. 119-127.

16. Яценко О.М., Невмержицька С.М. Інтеграційні процеси в інноваційній діяльності підприємств: стратегічний аспект. *Бізнес Інформ*. 2023. № 9. С. 54-63.